
PENGARUH MEDIA BUKU CERITA BERGAMBAR UNTUK MENINGKATKAN PERKEMBANGAN EMOSIONAL ANAK USIA DINI DI TK NEGERI HARAPAN BANGSA KOELODA

Elisabeth Tantiana Ngura¹,
¹elsangura@gmail.com,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi mengenai efektifitas dari penggunaan media buku cerita bergambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dan perkembangan emosional anak usia dini di TK Negeri Harapan Bangsa Koeloda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas media buku cerita bergambar dapat meningkatkan perkembangan bahasa dan emosional anak usia dini. Dari hasil analisis data memperoleh nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan ada perbedaan perlakuan antara kelas eksperimen dan kontrol. Perbedaan tersebut membuktikan bahwa dengan menggunakan media buku cerita bergambar yang dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan bercerita dan emosi anak usia dini di TK Negeri Harapan Bangsa Koeloda. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar efektif untuk meningkatkan Perkembangan Bahasa dan perkembangan Emosi anak.

Kata Kunci: *media buku cerita bergambar, Perkembangan Bahasa, perkembangan emosi*

Abstract

This study aimed to obtain a description of the effectiveness of using illustrated storybook media to improve the ability storytelling and emotional development of early childhood at Harapan Bangsa Koeloda State Kindergarten. The results showed that the effectiveness of illustrated storybook media can improve the language and emotional development of early childhood. From the results of data analysis obtained a significance value of $0,000 < 0,005$ then H_0 is rejected. Thus it can be said that there are differences in treatment between the experimental and control classes. This difference proves that by using media illustrated storybooks developed can improve the ability to tell and emotion early childhood at Harapan Bangsa Koeloda State Kindergarten. Based on the results of the data analysis, it can be concluded that the illustrated storybook media is effective for improving Language Development and the development of children's emotions.

Keywords : *media picture books, emosional development*

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering

disebut sebagai "golden age".

Disamping itu pada usia ini anak masih sangat rentan yang apabila penanganannya tidak tepat justru dapat merugikan anak itu sendiri. Oleh karena itu penyelenggaraan

PAUD harus memperhatikan dan harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak.

Setiap anak adalah pribadi yang unik, masing-masing memiliki sifat, ciri, bawaan dan latar belakang kehidupan. Oleh karena itu dalam proses pembelajarannya, guru harus mampu memperoleh metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga merangsang anak untuk berpartisipasi aktif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan kreatifitas anak yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan. Guru sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam proses dan misi pendidikan secara umum serta proses pembelajaran secara khusus, sangat rentan dengan berbagai persoalan yang akan muncul bila rencana awal proses pembelajaran ini tidak dilaksanakan secara matang dan bijak, hal ini akan berimplikasi pada gagalnya proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi pada TK Ade Irma Mataloko, kec. Golewa kab. ngada, kemampuan anak untuk mengungkapkan ekspresi ketika membaca sebuah cerita dengan menggunakan buku bergambar masih belum terlihat. Anak dapat mengembangkan kemampuan emosionalnya melalui berbahasa dalam hal ini kegiatan membaca. Melalui membaca anak dapat mengekspresikan apa yang dilihat, dan dipahaminya, dimulai

dengan menunjukkan ekspresi sedih, senang, dan marah.

Keterampilan emosional dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Perkembangan emosional anak-anak dapat dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam mengekspresikan apa yang mereka lihat atau yang dibaca. Kemampuan anak untuk menciptakan ide, mengenal simbol, termasuk bahasa yang melibatkan emosi. Kemampuan menciptakan ide awalnya berkembang melalui permainan pura-pura yang memberikan kesempatan bereksperimen dengan perasaan, keinginan dan harapan. Kemudian ia mulai memberi nama pada benda-benda sekeliling yang berarti, disini ia mulai mengerti penggunaan simbol benda konkrit. Kemudian simbol menjadi semakin meluas pada aktifitas dan emosi dan ia belajar kemampuan memanipulasi ide untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Anak tidak memiliki peran aktif dalam perilaku verbalnya. Kemampuan emosional diperoleh dalam proses perkembangan emosional yaitu proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerjasama. Di Taman Kanak-kanak bercerita adalah salah satu metode yang dapat

mengembangkan perkembangan bahasa anak. Sedangkan metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita. Perkembangan emosional dapat dikatakan sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan emosional (Susanto, dalam Mashar 2011:40).

Setiap pendidik menginginkan kegiatan pembelajaran atau bercerita di kelas menyenangkan bagi anak, salah satu yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan tersebut adalah media pendidikan. Menurut Surtiati dan Rejeki, 1999 : 1(dalam Dhieni 2008 : 6.9) Media pelajaran dalampengertian yang luas adalah semua benda, tindakanatau keadaan yang dengan sengaja digunakan untukmemenuhi kebutuhan pendidikan anak usia dini dalam rangka mencapai tujuan.

Media berfungsi sebagai pembawa pesan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, untuk merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar (Slameto, 1995:35). Guru berperan penting dalam memotivasi siswa agar kegiatan belajar mengajar lebih menarik dan menyenangkan dengan menggunakan media yang sesuai

dalam menunjang proses belajar mengajar sehingga materi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami. Media selain sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran, media juga dijadikan sebagai alat untuk menarik perhatian siswa, dan menjaga perhatian siswa selama pelajaran berlangsung (Slameto, 1995:33).

Kemampuan anak untuk mengungkapkan emosi belum terlihat baik. Hal ini diduga kurangnya stimulus yang diberikan oleh orang-orang disekitarnya, jika anak itu sudah masuk TK, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya interaksi anak dengan teman-teman sebayanya, bisa juga terjadi karena kurangnya stimulus yang diberikan oleh gurunya. Skinner dalam Morrison (2012:35) mengembangkan teori Stimulus-Respons yang berusaha untuk menunjukkan bagaimana belajar dapat mempengaruhi perilaku yang selama ini disangka refleksif dan tidak dapat dikendalikan. Kaum behaviorisme menekankan bahwa proses perkembangan bahasa karena adanya rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Pemberian stimulus hendaknya dilakukan dengan pemberian buku-buku cerita bergambar, yang menarik untuk anak. Permainan yang dapat mendukung terciptanya

rangsangan pada anak dalam berbahasa, antara lain alat peraga berupa buku gambar/poster, mendengarkan lagu, menonton film, mendengarkan suara kaset, membaca cerita, atau mendongeng

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh MediaBuku Cerita Bergambar dalam Meningkatkan Perkembangan Bahasa dan Emosional Anak Usia Dini Di TK Ade Irma Mataloko”**.

Penelitian ini memilikirumusan masalah, yakni Apakah terdapat perbedaan pada aspek emosi antara anak yang belajar membaca menggunakan buku bergambar tanpa kata dan anak yang belajar menggunakan Buku cerita bergambar dengan tulisan ?

METODE

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen. Sugiyono (2013: 107) Dengan demikian penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penilitan yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.

2. Tempat Dan Waktu Penelitian

Subyek pada penelitian ini adalah seluruh anak di TKN Harapan Bangsa Koeloda Kec. Golewa, Kab. Ngada dan waktu penelitian adalah Awal April.

3. Populasi, Sampel dan Sampling

a. Populasi

Menurut Arikunto (2010: 173) Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Peneliti dalam proses penilitan harus menentukan populasi sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah anak TK Koeloda yang masih tercatat aktif sebagai siswa di sekolah selama penelitian ini dilakukan.

b. Sampel

Menurut Arikunto (2010: 174) Jika kita hanya akan meneliti sebagian dari populasi, maka penelitian tersebut disebut penelitian sampel. Sampel dalam penelitan ini yaitu TK B sebagai kelas kontrol sebanyak 30 siswa dan kelas eksperiment sebanyak 30 siswa.

Kelompok eksperimen adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan dengan menggunakan media buku cerita bergambar yakni sebanyak 30 siswa. Sedangkan untuk kelompok kontrol adalah kelompok yang mendapat perlakuan dengan menggunakan media buku cerita bergambar

yang memiliki tulisan (buku bergambar kata).

4. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik dalam pengumpulan data, yaitu metode dokumentasi dan penggunaan test.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis statisti inferensial. Teknik ini digunakan untuk mengetahui efektifitas media buku cerita bergambar dengan menggunakan uji paired sample t-test (uji berpasangan) program analisis SPSS 16,0. Uji- t berpasangan yang akan dilakukan untuk mengetahui efektifitas media buku cerita bergambar harus didahului dengan uji prasyarat lain, yaitu uji normalitas, homogenitas , dan Uji Linearitas. a). Analisis Uji Homogenitas. Uji homogenitas diperoleh dari menguji sampel dari populasi yang homogen. Uji homogenitas diperoleh melalui uji Levene-test program SPSS 16. Tes ini mengasumsikan bahwa sampel uji coba yang berbeda berasal dari populasi yang sama meskipun nilai mean berbeda. Kriteria pengambilan keputusan pada uji homogenitas diperoleh apabila sig < 0,05, maka Ho ditolak, dan jika sig >0,05 maka Ho diterima. b). Uji normalitas Menurut Budiyono (2003) uji normalitas digunakan untuk

mengetahui apakah sampel penelitian berasal dari populasi yang normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan uji SPSS 16 dengan taraf signifikan p (p-value) =0,05. Kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas diperoleh apabila sig < 0,05, maka Ho ditolak, dan jika sig >0,05 maka Ho diterima. c). Uji Linearitas. Uji linieritas sebaran data dilakukan dengan menggunakan statistik *Test of Linierity*. Data memiliki regresi linier jika angka signifikansi *Deviationfrom Linearity* yang diperoleh lebih besar dari 0,05. dan koefisien arah regresi berarti jika angka signifikansi *Linearity* yang diperoleh lebih kecil dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menghitung hasil pre-test dan post-test pada uji coba kelompok besar/uji lapangan. Uji t post-test kemampuan emosi kelas kontrol dan eksperimen diketahui bahwa nilai sig. < 0,05 yakni 0,00, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai untuk kemampuan emosional sesudah pemberian perlakuan media buku cerita bergambar yang dikembangkan adalah tidak sama antara kelas eksperimen dan kontrol.

Uji t post-test kemampuan emosional diketahui bahwa nilai sig. < 0,05 yakni 0,00, maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa nilai untuk kemampuan emosional sesudah pemberian perlakuan media buku cerita bergambar yang dikembangkan adalah tidak sama antara kelas eksperimen dan kontrol. Dimana kelompok eksperimen berjumlah 30 anak dan kelompok kontrol berjumlah 30 anak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar berpengaruh dalam dapat meningkatkan

perkembangan emosional anak usia dini. Hal ini dilihat dari hasil uji beda t pada post-test kemampuan emosional yang menunjukkan angka significant dibawah ($<$ dari 0,05). Dengan demikian H_0 di tolak dan H_a diterima.

Berikut adalah tabel pengujian hipotesis :

Tabel 4.8. Data Hasil Uji t Kemampuan Bahasa post-test Kelas Eksperimen dan Kontrol

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Eksperimen - Kontrol	1,900	,995	,182	1,529	2,271	10,461	29	,000

Uji t post-test kemampuan bercerita kelas kontrol dan eksperimen diketahui bahwa nilai sig. $<$ 0,05 yakni 0,00, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai untuk kemampuan bercerita sesudah pemberian perlakuan media buku cerita bergambar yang dikembangkan adalah tidak sama antara kelas eksperimen dan kontrol.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar yang

dikembangkan dapat meningkatkan kemampuan bercerita anak usia dini. Hal ini dilihat dari hasil uji beda t pada post-test kemampuan bahasa yang menunjukkan angka significant dibawah ($<$ dari 0,05). Dengan demikian H_0 di tolak dan H_a diterima. Dengan:

H_0 = nilai post-test kemampuan bahasa adalah sama antara Kelas Kontrol dan Eksperimen , H_a =nilai post-test kemampuan bahasa

adalah tidak sama antara Eksperimen
Kelas Kontrol dan

Tabel 4.9. Data Hasil Uji t Kemampuan emosi post-test Kelas Eksperimen dan Kontrol

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Eksperimen	30	8.23	.728	.133
Kontrol	30	6.23	.898	.164

One-Sample Test

	Test Value = 0					
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
Eksperimen	61.951	29	.000	8.233	7.96	8.51
Kontrol	38.035	29	.000	6.233	5.90	6.57

Pengambilan Keputusan:

Jika $\text{Sig} > 0,05$ maka data post-test kemampuan emosional adalah sama (H_0 diterima)

Jika $\text{Sig} < 0,05$ maka data post-test kemampuan emosional adalah tidak sama (H_0 ditolak)

Uji t post-test kemampuan emosional diketahui bahwa nilai $\text{sig} < 0,05$ yakni 0,00, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nilai untuk kemampuan emosional sesudah pemberian perlakuan media buku cerita bergambar yang dikembangkan

adalah tidak sama antara kelas eksperimen dan kontrol.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar yang dikembangkan dapat meningkatkan perkembangan emosional anak usia dini. Hal ini dilihat dari hasil uji beda t pada post-test kemampuan emosional yang menunjukkan angka significant dibawah ($<$ dari 0,05). Dengan demikian H_0 di tolak dan H_a diterima. Dengan:

H_0 = nilai post-test kemampuan emosional adalah sama antara Kelas

Kontrol dan Eksperimen , Ha=nilai post-test kemampuan emosional adalah tidak sama antara Kelas Kontrol dan Eksperimen

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dikembangkan, maka dapat disimpulkan Penggunaan media buku cerita bergambar yang dikembangkan terbukti efektif meningkatkan Perkembangan Bahasa (bercerita) dan emosional anak usia dini dan terdapat perbedaan anatara yang diberikan perlakuan dan yang tidak diberi perlakuan . Hal ini dapat dilihat dari uji lapangan yang didapat nilai signifikansinya $< 0,05$ yakni 0,00, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media buku cerita bergambar yang dikembangkan berpengaruh untuk meningkatkan perkembangan Bahasa (bercerita) da emosional anak usia dini di TKN Harapan Bangsa Koeloda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka cipta
- Beaty, Janice. (2013). *Observasi perkembangan anak usia dini*. Jakarta :Kencana.Perenamedia Group
- Hurlock, EB.(1978a). *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga
- Hurlock, EB. (1978b).*Perkembangan Anak Jilid 1, Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga
- Jalal, F. (2005). *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan Paud*. Jakarta: Depdiknas
- Kementrian pendidikan nasional. Direktorat jendral manajemen pendidikan dasar dan menengah. 2010. *Kumpulan pedoman pembelajaran taman kanak-kanak*.jakarta: direktorat pembinaan tkk dan sd
- Morrison, G. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Indeks
- Mukhoyaro, Anti. 2014. Penanaman Kecerdasan Emosi Pada Anak Usia Dini di TK Widya Mulia Sukoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Munadi, Yudhi. 2013. *Media Pembelajaran: Sebuah Pendekatan Baru*. Jakarta : Referensi
- Munir. (2013). *Multimedia: Konsep dan Aplikasi Dalam Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta
- Ngura, Elisabeth Tantiana. 2018. Pengembangan Media Buku Cerita Bergambar untuk meningkatkan kemampan bercerita dan Perkembangan social Anak USia Dini di TK Maria Virgo Kabupaten Ende. Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti Vol. 5.No.1 . Maret 2018
- Nur,Muhamad. (1998). *Teori-teori Perkembangan*. Surabaya:

-
- Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
- Sadiman, Arif. (2010). *Media Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sandra, S. (2010). Language Learning in Three Early Childhood Programs in Austria, Germany and the United States. *Dissertation submitted to the College of Human Resources and Education at West Virginia University in partial fulfillment of the requirements for the degree: Morgantown. West Virginia*
- Sudjana, Nana. (1991). *Media Pengajaran*. Jakarta: Rajawali
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Sujiono dan sujiono. (2010). *Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak*. Jakarta: PT indeks.
- Sumantri, dkk. (2006). *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Universitas Terbuka